

MEKTEPKE SHEKEMGI TÁRBIYA JASINDAĞI BALALARĞA DENE TÁRBIYASI SHINIĞIWLARIN ÚYRETIW USILLARI

Esnazarova Dilnaz Nisanbay qizi

Berdaq atindag`i QMU.

Dene ma`deniyati teoryasi ha`m metodikasi kafedrası oqitiwshisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15075184>

***Annotatsiya.** Bul maqalada balalarga dene tarbiyasi shiniğıwların uyretiw din tiykarğ`i waziypaların jaritip berilgen, Azanğ`i gimnastika balanıń shańaraq, yasli balalar baqshasındağ`i kúndelik rejiminiń májburiy bólegi bolıp tabıladı. Onıń úlkenler basshılığında ótkerip turılıwı balalar az-azdan jağımlı bulshıq et seziwshiligi, unamlı emotsiyalar shad kewillilik keyipin oyatatuğın fizikalıq shiniğıwlarğ`a salıstırğ`anda iykemlesiwın tárbiyalaydı.*

***Tayanish so`zleri:** Azanğ`i gimnastika balanıń shańaraq, Azanğ`i gimnastikanıń áhmiyeti, Balalar organizmin shiniqtiriw maqseti.*

Shiniğıwda balalar iskerligin tuwrı almasırap turıw ulıwma sabaqtıń tıgızlıgın támiyinleydi. Shiniğıwdıń ulıwma tıgızlıgı pedagogikalıq tárepten ózin aqlağan. Tıgızlıq- shiniğıw waqtınıń dawam etiw waqtına qatnası menen belgilenedi. Balalardıń túsindiriwler, kórsetpeler, awızsha instruksiyaların qabıl etiw, tárbiyashi kórsetken fizikalıq shiniğıwları orınlaw usılların túsindirip beriw fizikalıq shiniğıwları orınlawı hám dem alıwı pedagogikalıq tárepten maqullanğan esaplanadı.

Azanğ`i gimnastika balanıń shańaraq, yasli balalar baqshasındağ`i kúndelik rejiminiń májburiy bólegi bolıp tabıladı. Onıń úlkenler basshılığında ótkerip turılıwı balalar az-azdan jağımlı bulshıq et seziwshiligi, unamlı emotsiyalar shad kewillilik keyipin oyatatuğın fizikalıq shiniğıwlarğ`a salıstırğ`anda iykemlesiwın tárbiyalaydı. Azanğ`i gimnastikanıń áhmiyeti hár-qıylı ol organizmniń turmıs iskerligin jaqsılaydı, uyqıdan keyin nerv sistemasın háreketke keltiredi, tetiklikke ótiw waqtın qısqartıradı, unamlı sezimler oyatadı. Uyqıdan keyin arnawlı saylangan fizikalıq shiniğıwlardan ibarat azanğ`i gimnastika balanıń pútkil organizmin az-azdan iskerlik jağdayına tartadı.

Fizikalıq shiniğıwları orınlaw bas miy sisteması aktivligin kúsheytedi. Kóriw, esitiw, tayansh háreket, teri sıyaqlı barlıq receptorlardan bas miyge keletuğın pútkil impulslar ağımı nerv sisteması jumıs qábiletin hám organizmniń ómir iskerligin tikleydi. Azanğ`i gimnastika tuwrı qáddi-qáwmetti tárbiyalawğ`a tásir etip, dem alıwdı tereńlestiredi, qan aylanıwın kúsheytedi, zat almasıwına járdem beredi.

Azanğı gimnastika balalarda dıqqattı, maqsetke intásın tárbiyalaydı, intellektual iskerliginiń asıwına járdem beredi, emotsiya hám quwanış sezimlerin oyatadı. Balalardıń fizikalıq shınıǵıwları ashıq hawada yamasa ayna áynekleri ashıq xanada suw emlewleri (súrtiniw, suw qoyıw, dush) menen ótkeriwleri júdá sawallandıırıwshı nátiyje beredi, nerv sistemasınıń ulıwma jaǵdayı hám funksional múmkinshiliklerin jaqsılaydı, onı bekkemleydi hám shınıqtıradı qozǵalıw hám tormozlanıw processleriniń alternativligine járdem beredi, zat almasıw reaksiyaların jaqsılaydı, gripp hám juqpalı keselliklerge salıstırǵanda immunitet payda etedi, balalarda tetiklik, jeńillik, quwanış sezimlerin oyatadı.

Balalar organizmin shınıqtırıw maqsetinde suw temperaturası az-azdan tómenletip barıladı, bunda shıpkaker kórsetpesi tiykarında hár bir balaǵa individual jandasıwǵa ámel etiledi.

Azanğı gimnastikanı ótkeriw ushın aldın úyrenilgen shınıǵıwlar ishinen tańlanıp, shınıǵıwlar kompleksi dúziledi.

Shınıǵıwları tómendegi tártipte ótkeriledi:

jelke bulshıq etlerin rawajlandırıwı hám bekkemleytuǵın, jelke buwınları, tós qápesi jıldamlıǵın rawajlandırıwǵa, omırtqa baǵanasın jaqsılawǵa xızmet etiwshi shınıǵıwlar;

arqa bulshıq eti hám omırtqa baǵanasınıń mayısqaqlıǵın rawajlandırıw hám bekkemlewge mólsherlengen, ishki organlarǵa massaj sıyaqlı tásir etiwshi, ayaq buwınların rawajlandırıwı shınıǵıwlar;

qarın hám ayaq bulshıq etlerin rawajlandırıwǵa mólsherlengen shınıǵıwlar [38].

Shınıǵıwlar kompleksin dúziwde hár bir jas toparınıń jas hám jınıs ózgesheligin esapqa alıw kerek.

Azanğı gimnastika birinshi kishi gruppadan baslap engiziledi. Azanğı gimnastikada háreketlerge uyretilmeydi, sol sebepli tárbiyashi shınıǵıwdı aldınnan túsindiriw hám kórsetiw kerek emes. Kishi hám orta gruppalarda jıldıń birinshi yarımında tárbiyashi balalarǵa shınıǵıwdı ózi menen birge orınlawdı usınıs etedi.

Orta gruppanıń ekinshi yarımı hám úlken hám tayarlaw gruppalarında ol shınıǵıwları atın qısqaǵana aytadı, dáslepki jaǵday ushın buyırıq beredi. Shınıǵıw baslawdan aldın hám ol tawsılǵannan keyin, úlken gruppa balaları tiykarǵı tik jaǵdayda (tabanlardı juplastırıp, ayaq ushların kerib) turadı. Kishi hám orta gruppalarda balalar ayaqlardı parallel halda azmaz kerib turadı, bul jalpaq tabanlıqtıń aldın aladı.

Azanğı gimnastika áste júriw, turgan jaǵdayında ayaqların azmaz kóterip qádem taslaw, dem alıw shınıǵıwların orınlaw menen tamamlanadı.

Bul bala júrek pulsın normal hala keltiredi.

Fizikalıq minutlar (qısqa múddetli fizikalıq shınıǵıwlar) orta, úlken hám tayarlawshı gruppalarında shınıǵıwlar ortasındaǵı tánepisde, sonıń menen birge sabaq procesiniń ózinde ótkeriledi.

Fizikalıq minuttıń áhmiyeti bala iskerligin hám jaǵdayın háreket aktivligi arqalı almasırıwdan ibarat bolıp, ol sharshawdı jazadı, balanıń emotsional unamlı jaǵdayın tikleydi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5368-sonli Farmoni
2. “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3-iyundagi PQ-3031-sonli qarori..
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2018-yil 5-martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5368-son farmoni.
4. Ózbekiston Respublikasi «Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida»gi Qonuni (1992, 2000,2015) Vazirlar Maxkamasining 1999 yil 27 may.